

QORAQALPOG'ISTONDA HAVO TRANSPORTINING YUZAGA KELISHI

Qitaybekov Azizbek Ken'esbek o'g'li

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Taxtakupir tumani 12-umumta'lim maktabi
tarix fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Qoraqalpog'istonda havo yo'li transportining vujudga kelishi va rivojlanishi tarixi, kadrlar masalasi, texnik jihatdan taminlanishi haqida qisqacha ma'lumotlar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: Havo yo'llari, aviatransport, parvoz, aeroplan, samalyot, letchik, yo'nalish, flot, aeraport, aviaotriad.

O'rta Osiyo respublikalari va Qozog'iston hududida havo yo'llarining ochilishiga avalambor Dobrolet aksionerlik muassasasining havo floti yutuqlari ko'pchilikka tanishtirish uchun olib borilgan choralari katta xizmat bajardi. Ushbu parvozda o'sha yillari letchik N.K.Vellingning O'rta Osiyo respublikalari bo'ylab bir necha bor parvozi katta voqea bo'ldi. 1923-yilning may oyida u uch yo'lovchi bilan Moskva-Buxoro marshruti bo'yicha uchib chiqib, yo'l bo'yicha 76 soat ichida Xarkovta, Dondagi-Rostovta, Kavkaz cho'qqilaridan uchib o'tib, Oshqobodga, so'ng Toshkentga qo'ndi [1, 6].

1924-yili aprel oyida Xorazm va Qoraqalpog'iston xaliqlari uchun katta xavflilik - Amiwdaryo oblastiniń SHoraxan bo'lisligiga tigishli «Oq -qamish» qishlog'ida oba kasalligi kelib chiqqanda, aeroplarda mutaxassis vrachlardan iborat maxsus komissiya va medikamentlar jalb qilingan.

Qoraqalpog'istonda birinchi samolyot vujudga kelganda odamlar qo'rqib qarab, ayrim odamlar uni «shayton» deb tushunib uylariga kirib berkingan [3.].

1927-yili Qoraqalpog'istonda aviatransport paydo bo'lib, o'sha yili CHarjow - To'rtkúl - Yangi Úrgench va Mo'ynoq orasida pochta, yo'lovchilar tashiydigan avia aloqa o'rnatildi. Transportning bu turining ahamiyati yil sari yuksaldi. Qaraqalpoqiston samosida birinchilar qatorida havo yo'llarini bo'shlab berganlar, o'z ishiga sadoqatli letchiklardan I. Vasilev, A. Sichev, B. Tixomolov, N. Dorogokov, V. Fedorov, S. Bogdanovlar, aviotexniklardan O. Kalmenov, A. Usmanov, A. Parfenov va boshqalar bo'ldi.

1931-yil 1-dekabrda aerodromlar va samolyotlar qo'nish polosalari uchun Qo'ng'iro't va CHimboyda yer ajratib berildi. 1932-yilning aprelida To'rtkúl aerodromi uchun yer ajratildi [2, 9].

Qoraqalpog'istonda 1932-yildan e'tiboran havo transportinda uzliksiz turda pochta - yuk va yo'lovchilar tashish yaxshi yo'lga qo'yildi. 1932-yilning fevral oyidan e'tiboran CHarjow va To'rtku'l shaharlari orasida bevosita avialiniya ochildi.

Qoraqalpog'istonda 1935-yili avialiniyalar To'rtkúl Mo'ynoq, CHimboy, Xojeli bilan bog'lovchi maxalliy yo'nalishlar hisobidan ko'paydi. 1935-yilning yozida Qoraqalpog'istonning kelajak poytaxti hisoblangan Nukus shahri aerodromiga PO-4 samolyoti kelib qo'ndi. U saranchaga zid kurashish uchun kelgan samolyot edi. Qoraqalpog'iston Xalq Komissarlar Kengashi 1936-yili fuqoralik havo floti boshqarmasiga CHarjow aeroportidan mustaqil respublikalik havo zvenosin tashkil etish masalasini qo'ydi. Bu masala ijobiy yechilib, Qoraqalpog'istonga havo zvenosi ajratildi. Unga avalambor To'rtkúl-CHarjow, To'rtkúl-Mo'ynoq (Xojeli, SHimbay qirg'oqlari) pochta-yo'lovchilar tashish vazifasi yuklandi. 2-darajali pilot Petr Karpovich SHpit zveno qo'mondoni bo'lib tayinlangan edilar [1, 8].

1937-yilning oktyabr oyidan e'tiboran Aralsk-Mo'ynoq havo liniyasi ochildi. Respublikada aeroportlar qurish va ularni uskunalash bo'yicha ko'p yumushlar ishlandi. 1939-yili Nukus aeroportining qurilishi va uni uskunalashga 4 millionnan oshiq sarmoya ajratildi (o'sha yillardagi baho bo'yicha). Tumandagi aeroportlarning qurilishi va uskunalashga 2 milliondan oshiq sarmoya ajratildi [1, 17].

1939-yili Amudaryo deltasida SSSR Narkomzem tashkillashtirgan ekspeditsiya uch oy ishladi. Bu ekspeditsiyaning egaligida 18 samolyot mavjud edi. A'mudaryo bo'yindagi sarancha 3 yil ichida yo'q qilindi. Buning barchasi aviatsiyaning yordamida erishildi.

Havo yo'llari transportining xalqning salomatligini saqlash ishiga qo'shgan hissasi katta bo'ldi. Uning xizmati har xil yo'nalishda bo'ldi. O'sha yillari xalqning salomatligiga ziyon yetkazuvchi qanotli nasekomalar ko'p edi. Shularning biri - bezgak tarqatuvchi mayda pashshalar. Qoraqalpog'istonda bezgak kasali bilan har yili o'n minglab odamlar kasallanadigan edilar, aksariyati o'lib, ko'pchilik umirbod mayib bo'lib qolar edi.

O'sha yillari Qoraqalpog'istonning yo'lsiz,transport bo'lmagan holatlarda shifokorlarning bemorlarga tez yordam tashkil etishda ham aviatsiyaning xizmati ulug' bo'ldi. 1939-yili O'zbekiston fuqoralik flotiga tigishli maxsus To'rtkúl aviootryadi tashkillashtirildi. Bu aviaotryadning tashkillashtirilishi havo yo'llari transportining bundan keyingi rivojlanishining yangi bosqichini boshlab berdi.

Adabiyotlar:

1. Elmuratov. I., Grishanovich A. "Qoraqalpog'istonda havo transportining paydo bo'lishi va rivoji tarixidan". N. 1998-y.
2. Tajenov B. "Parwaz". Nukus, «Bilim», 2015,
3. «Turkestantskaya pravda», 20-aprel 1929-y.